

**МАМЛАКАТНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИНИ НАЗАРДА
ТУТУВЧИ БЮДЖЕТНОМА**

Гулямов Зафар Ибрагимович
Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги
Бухгалтерия ҳисоби бўлим бошлиғи- Бош ҳисобчиси

**БЮДЖЕТ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ**

Гулямов Зафар Ибрагимович
Министерство спорта Республики Узбекистан
Главный бухгалтер

**BUDGET TAKING INTO ACCOUNT THE MAIN DIRECTIONS OF
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY**

Gulyamov Zafar Ibrahimovich
Ministry of Sport of the Republic of Uzbekistan
Chief accountant

Аннотация. Мақолада давлат бюджети даромадлари (мақсадли жамғармаларсиз) таркиби таҳлил қилинган. Хусусан, бунда давлат бюджети даромадларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши, давлат бюджети даромадлари таркибида юқори улушга эга бўлган солиқли тушумларининг ЯИМдаги салмогининг ўзгариш динамикаси, билвосита солиқларнинг давлат бюджети даромадларидаги улуши, солиқ гуруҳлари бўйича солиқ йиғилувчанлиги даражаси келтирилган, бўлиб, давлат бюджети даромадларини барқарорлаштириш юзасидан амалий таклиф ва тавсиялар берилган.

Аннотация. В статье анализируется состав доходов государственного бюджета (без учета целевых фондов). В частности, рассмотрены доля доходов государственного бюджета в ВВП, динамика изменения доли налоговых доходов в ВВП, доля косвенных налогов в доходах государственного бюджета, уровень собираемости налогов по группам налогов, а также даны практические

предложения и рекомендации по стабилизации доходов государственного бюджета.

Annotation. The article analyzes the composition of state budget revenues (excluding target funds). In particular, it examines the share of state budget revenues in GDP, the dynamics of changes in the share of tax revenues in GDP, the share of indirect taxes in state budget revenues, the level of tax collection by tax groups, and provides practical proposals and recommendations for stabilizing state budget revenues.

Калим сўзлар. Бюджет ҳисоби. Бюджет назорати. Бюджет газна ижроси. Бюджет тизими бюджетлари. Бюджет ижроси.

Ключевые слова. Бюджетный отчет. Бюджетный контроль. Бюджетные казначейские расходы. Структура бюджета. Бюджеты. Расходы бюджета.

Key words. Budget report. Budget control. Budget treasury expenditures. Budget structure. Budgets. Budget expenditures.

Кириш. Мамлакатни келгуси даврда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий йўналишларини назарда тутувчи ҳужжат ҳисобланадиган Бюджетнома Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексига мувофиқ Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилди.

Бюджетнома ўрта муддатли давр учун макроиқтисодий кўрсаткичларнинг, Ўзбекистон Республикаси консолидациялашган бюджети даромадлари ва харажатлари ҳамда унинг тақчиллиги прогнозларини, тақчилликни молиялаштириш манбалари тўғрисидаги маълумотларни, солиқ-бюджет сиёсатининг асосий йўналишларини, макро-фискал таваккалчиликлар ва давлат қарзи таҳлилини ўз ичига олган.

Шунингдек, Бюджетномада иқтисодиётни ривожлантириш ва давлат молиясини бошқаришни такомиллаштириш бўйича амалга оширилиши режалаштирилаётган ислохотлар, жумладан, бюджет харажатлари натижадорлигини ва самарадорлигини ошириш, бюджет очиқлигини таъминлаш, харажатларни барқарор ривожлантириш мақсадлари билан уйғунлаштириш, “яшил” иқтисодиёт ва бюджетлаштиришга ўтишга қаратилган ислохотлар ҳамда давлат секторида ички назорат ва ички аудитни такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар ёритилган.

Бюджетноманинг макроиктисодий кўрсаткичлар бўлимида жаҳон ва Ўзбекистон иқтисодиётидаги макроиктисодий тенденциялар, ташқи ва ички иқтисодий вазият туфайли келиб чиқиши мумкин бўлган макроиктисодий таваккалчиликлар ва бошқа иқтисодий шоклар таҳлили ҳамда шундан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонни ўрта муддатда иқтисодий ривожлантириш сценарийлари, макроиктисодий кўрсаткичларнинг 2023 йил учун ижроси ва 2024 – 2026 йиллар учун прогнозлари таҳлил қилинган.

Шу билан бирга, Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки ва бошқа халқаро ташкилотларнинг Ўзбекистон иқтисодиётидаги ўзгаришлар бўйича ҳисоботларида келтирилган тавсиялари, шунингдек, макроиктисодий кўрсаткичларнинг миллий прогнозлари ўрганилган.

Жумладан, давом этаётган глобал сиёсий ва иқтисодий вазиятлар фонида Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суръати 2023-2024 йилларда 5,6-5,8 фоизни ташкил этиб, 2025 – 2026 йилларда мос равишда 6,2–6,4 фоизгача етиши прогноз қилинган.

Халқаро валюта жамғармасининг прогнозларига кўра, дунё бўйлаб марказий банклар томонидан инфляция ошишига қарши чораларнинг кўрилиши натижасида глобал инфляция даражаси 2022 йилги ўртача 8,7 фоиздан 2023 йилда 6,9 фоизгача ва 2024 йилда 5,8 фоизгача тушиши, бироқ пандемиядан олдинги даврдан (2017 – 2019 йиллардаги 3,5 фоиз) юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Глобал инфляция даражасининг тушишига асосий омил сифатида жаҳон бозоридаги озиқ-овқат ва бошқа турдаги асосий товарларнинг нархларида пасайиш кузатилаётгани билан изоҳланган.

Юқоридагилар натижасида Ўзбекистонда инфляция даражаси 2022 йилдаги 12,3 фоиздан 2023 йилда 9,0 фоиз атрофигача тушиши кузатилди.

Иккинчи бўлимда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетлари ҳамда Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг 2023 йилги ижросининг, шу жумладан Давлат бюджети даромадларининг даромад турлари бўйича, харажатларининг соҳалар ва иқтисодий таснифи бўйича ижроси таҳлили, кейинги йилларда солиқ-бюджет сиёсатида амалга оширилган ислохотлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Ташқи иқтисодий ва сиёсий вазиятнинг мамлакатимиз иқтисодиётига таъсири ва уни юмшатиш мақсадида бизнесга берилаётган имтиёз ва преференцияларга қарамасдан, Ўзбекистоннинг асосий экспорт товарлари

ҳисобланадиган олтин, мис ва табиий газ нархларининг дунё бозорида барқарор қолишига ва кейинги йилларда солиқ маъмурчилиги кучайтирилиши натижасида бюджет даромадлари 2023 йилда ижроси тасдиқланган прогнозга нисбатан 993,0 млрд сўмга кўп бажарилиши кутилмоқда.

Глобал иқтисодий ноаниқликлар оқибатида Ўзбекистоннинг ташқи савдо операцияларидаги узилишлар, асосий истеъмол товарларининг нархлари ошиши билан мамлакат ичида юзага келаётган ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этиш ҳамда аҳолининг тўлов қобилияти барқарорлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди.

Шулардан келиб чиқиб, 2023 йилги консолидациялашган бюджет кўрсаткичлари, жумладан, Давлат бюджети харажатлари қайта кўриб чиқилиб, харажатлар йил охиригача 9,5 фоизга ошиши, консолидациялашган бюджет тақчиллиги ялпи ички маҳсулотга нисбатан 5,5 фоиз атрофида бўлиши кузатилди.

Кейинги бўлим 2024 – 2026 йилларга мўлжалланган фискал сиёсатнинг асосий йўналишлари, консолидациялашган бюджет даромадлари ва харажатларининг ўрта муддатли давр учун прогнозлари, 2024 – 2025 йиллар учун бюджет мўлжалларининг асосий фарқи ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари, давлат дастурларини молиялаштириш учун ажратиладиган харажатлар, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари даромадлари ва харажатлари таҳлили, давлат қарзи таҳлили, макро-фискал таваккалчиликлар таҳлили, Давлат бюджети харажатларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши таҳлили ва бошқаларни ўз ичига олган.

2024 йилда консолидациялашган бюджет даромадлари прогнози 375,0 трлн сўм, харажатлари прогнози 427,5 трлн сўм миқдорида, **консолидациялашган бюджет – умумий фискал баланси** ялпи ички маҳсулотга нисбатан **4,0 фоиз** миқдорида тақчиллик билан режалаштирилди.

Узоқ муддатли даврда макроиқтисодий ва бюджет барқарорлигига эришиш учун тақчилликни **ўрта муддатли даврда ўртacha 3 фоиздан** ошмаслигини таъминлаш, бунинг учун бюджет маблағларини мақбуллаштириш, даромадлар базасини кенгайтириш, самарасиз солиқ имтиёзлари ва преференцияларини бекор қилиш орқали тақчиллик миқдорини босқичма-босқич пасайтириб бориш зарур бўлади.

2024 йилда бюджет тақчиллигининг юқори чегараси 4 фоиз этиб белгиланиши сабабли инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун жалб қилинадиган ташқи қарз миқдори сақланиб қолиниб, тақчилликни қоплаш учун жалб қилинадиган қисмини оширган ҳолда жалб қилинадиган ташқи қарзнинг чекланган ҳажмини **5,0 млрд АҚШ доллари** миқдорида, шундан **2,5 млрд АҚШ доллари** Давлат бюджетини қўллаб-қувватлаш, шу жумладан, бюджет тақчиллигини молиялаштиришга, қолган қисми инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтириш белгиланди.

Шу билан бирга, давлат қарзи портфелини диверсификация қилиш ҳамда валюта хатарларини камайтириш мақсадида 2024 йилда Ўзбекистон Республикаси номидан чиқариладиган давлат қимматли қоғозларининг чекланган соф ҳажмини 25 трлн сўм (2023 йилда 17 трлн сўм) миқдорида белгиланди.

Ўзбекистон иқтисодиётини прогноз кўрсаткичлари доирасида ўсишини таъминлаш учун макроиқтисодий ва бюджет барқарорлигини таъминлашга қаратилган ташқи ва ички таъсирларга мослашувчан фискал сиёсат олиб борилади.

Бунда давлат қарзини макроиқтисодий барқарорлик учун хавфсиз даражада ушлаб туриш, консолидациялашган бюджет тақчиллигини тасдиқланган прогноздан оширмаслик, макро-фискал таваккалчиликларни баҳолаш тизимини такомиллаштириш, консолидациялашган бюджет қамровининг тўлиқлигини таъминлаш, бюджетнинг жараёнининг барча босқичларида очиқликни таъминлаш ва шу каби бошқа истиқболли йўналишлар амалга оширилиши керак бўлади.

Сўнгги бўлимда давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилиши режалаштирилган ислоҳотлар, жумладан, бюджет маблағлари самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш, бунда Дастурий бюджетлаштириш тизимига ўтиш, бюджет очиқлигини таъминлаш бўйича амалга оширилган ва режалаштирилаётган ислоҳотлар, бюджет харажатларини миллий барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича маркировка қилиш ва бошқалар бўйича маълумотлар келтирилган.

Халқаро валюта жамғармаси томонидан эълон қилинган ҳисоботларга кўра 2022 йилда дунё мамлакатлари иқтисодиётларида ижобий ўзгаришлар қайд этилган бўлсада, геосиёсий зиддиятлар туфайли юзага келган жаҳон савдосидаги узилишлар глобал иқтисодий ўсишга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Шунга қарамасдан, Марказий Осиё ва Кавказ минтақасида, жумладан, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбайжон давлатларида иқтисодий ўсиш тенденцияси сақланиб қолаётган бўлса, минтақадаги қолган давлатлар ва асосий савдо ҳамкор мамлакатларнинг аксариятида иқтисодий ўсиш суръатлари секинлашиши кутилмоқда.

Республикамизда иқтисодий ўсиш таркибий ислохотларни изчил давом эттирилиши, шунингдек, фискал ва монетар сиёсатнинг ўзаро мувозанатли юритилиши орқали макроиқтисодий барқарорликни таъминланиши ҳисобига эришилмоқда.

Бунинг учун кейинги йилларда дунёда кузатилаётган иқтисодий ва сиёсий ноаниқликлар қарамасдан Ўзбекистоннинг барқарор ўсишини таъминлаш мақсадида:

- инсон капиталини ривожлантириш;
- энергия ресурслари бозорини ислоҳ қилиш;
- корхоналарни хусусийлаштириш ва трансформация қилишни жадаллаштириш;
- табиий ресурслардан, хусусан сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш;
- ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришда давлат-хусусий шериклиги асосидаги лойиҳаларидан фойдаланишни кенгайтириш чоралари кўзда тутилмоқда.

Халқаро валюта жамғармасининг 2023 йил октябрь ойи ҳисоботида кўра, жаҳон иқтисодиётида юқори глобал инфляцион шароитда қатъий монетар сиёсатнинг давом эттирилиши, шунингдек, бир қатор мамлакатларда давлат қарзи юқини қисқартириш мақсадида фискал консолидациялашувни амалга ошириши натижасида кейинги йилда иқтисодий ўсиш суръатлари секинлашиш кутилмоқда.

Хусусан, мазкур ҳисоботга кўра 2023 йилда жаҳон иқтисодиёти **3,0 фоиздан**, 2024 йилда **2,9 фоизга**, ривожланган давлатлар иқтисодиёти эса мос равишда **1,5 фоиздан**, **1,4 фоизга** секинлашмоқда.

Ривожланаётган давлатлар иқтисодиётида жорий йилдаги **4 фоизлик** иқтисодий ўсиш сураъти сақланиб қолинаётган бўлсада, мамлакатимизнинг асосий савдо ҳамкорлари жумладан, Россия иқтисодиёти 2023 йилда **2,2 фоиздан** 2024 йилда **1,1 фоизга**, Хитой **5,0 фоиздан 4,2 фоизга**, Туркия иқтисодиёти **4,0**

фоиздан 3,0 фоизга ҳамда Қозоғистон 4,6 фоиздан 4,2 фоизга секинлашиши прогноз қилинмоқда.

1-жадвал. 2023-2024 йилларда Халқаро валюта жамғармаси ва Жаҳон банкининг минтақадаги ва асосий савдо ҳамкор давлатлар учун иқтисодий ўсиш прогнозлари, фоизда

	Халқаро валюта жамғармаси		Жаҳон банки	
	2023 йил	2024 йил	2023 йил	2024 йил
Жаҳон иқтисодиёти	3,0	2,9	2,5	2,1
Россия	2,2	1,1	1,6	1,3
Хитой	5,0	4,2	5,1	4,6
Туркия	4,0	3,0	4,2	3,1
Қозоғистон	4,6	4,2	4,5	4,3
Қирғизистон	3,4	4,3	3,5	4,0
Тожикистон	6,5	5,0	6,5	5,0
Озарбайжон	2,5	2,5	1,5	2,4
Грузия	6,2	4,8	5,9	4,8

Манба: Халқаро валюта жамғармаси ва Жаҳон банкининг 2023 йил октябрь ойидаги ҳисоботлари.

2023 йилги халқаро молия ташкилотлари томонидан тайёрланган Ўзбекистоннинг иқтисодий ўсиш прогнозларига кўра 2023 йилда ялпи ички маҳсулот ўсиши 5,5 фоиз атрофида ва 2024 йилга бориб ушбу кўрсаткич 5,5-5,6 фоизлар атрофида бўлиши кутилди (2-жадвал).

2-жадвал. Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотининг ўсиш суръати, фоизда

	2023 йил	2024 йил	2025 йил	2026 йил
Халқаро валюта жамғармаси (2023 йил октябрь)	5,5	5,5	x	x
Жаҳон банки (2023 йил октябрь)	5,5	5,6	5,8	x

Осиё тараққиёт банки (2023 йил апрель)	5,5	5,5	x	x
Миллий прогнозлар	5,6-5,8	5,6-5,8	6,2	6,4

Сўнги 4 йилда глобал иқтисодиётда кузатилаётган мураккаб вазиятга қарамасдан мамлакатни ривожлантириш стратегияларидаги иқтисодиётни эркинлаштиришга қаратилган ислохотларни амалга оширилаётгани ҳамда тармоқ, соҳа ва ҳудудларни ривожлантиришга йўналтирилган дастурларнинг амалга оширилиши натижасида 2023 йилда ҳам барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига (5,6-5,8 фоиз) эришиш кутилмоқда. Бунда:

а) Иқтисодиётни молиялаштириш ва талабни шакллантирувчи омиллар (талаб омили)

- жорий йил якунида консолидациялашган бюджет харажатлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **18,4 фоизга** (жами 380,9 трлн сўм) ошиб, иқтисодий ўсишни рағбатлантирувчи омил бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда;
- аҳолининг умумий даромадлари **16-17 фоизга** ўсиши натижасида истеъмол **7,2 фоизга** ошиши кутилмоқда (ялпи ички маҳсулот ўсишининг 4,5 фоиз банди).

Аҳоли даромадлари асосан, ўртача ҳисобланган ойлик иш ҳақи миқдорининг **18-20 фоизга** ва иқтисодиёт тармоқларининг қўшилган қийматининг **5,6 фоизга** ўсиши ҳамда пул ўтказмалари ҳажми ўсиши базавий тренд доирасида қолиши ҳисобига эришилади.

Маълумот учун: 2023 йилнинг 9 ойида аҳоли умумий даромадлари 14,3 фоизга, ўртача иш ҳақи 18,1 фоизга ошиб, пул ўтказмалари 8,4 млрд АҚШ долларни ташкил этди.

Бу ўз навбатида чакана савдо айланмасини ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7 фоизга ошишига олиб келиб, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра 9 ойликда уй хўжаликлари истеъмоли 6,5-7 фоизга ўсиши баҳоланмоқда.

- асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар **335 трлн сўмни** ташкил этиши ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **8,5 фоизга** ошиши кутилмоқда.

Бунда, инвестицияларнинг ўсиши асосан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (11,2 фоиз), корхона маблағлари (5,4 фоиз), тижорат банклари кредитлари (21,9 фоиз) ва кафолатланган кредитлар (29,7 фоиз) манбалардан ўзлаштирилган маблағлар ҳисобига эришилади.

Шу билан бирга, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар **4,7 млрд АҚШ доллар**ни ташкил этиши, шундан қарийиб **2 млрд АҚШ доллар** давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) шартлари асосидаги лойиҳалар ҳисобига ўзлаштирилиши кутилмоқда.

б) Тармоқ ва соҳаларнинг иқтисодий ўсишга қўшган ҳиссаси (таклиф омили)

Тармоқлар кесимида иқтисодий ўсишнинг асосий драйвери бозор хизматлар соҳаси бўлиб, унинг ўсиш суръати **13 фоизни** ташкил этиши, шунингдек, саноат **5,5-6 фоизга**, қурилиш ишлари **6 фоизга** ва қишлоқ хўжалиги **3,7 фоизга** ўсиши кутилмоқда.

і) Иқтисодий ўсишга тармоқ ва ii) 2023 йилда тармоқ ва соҳалар ўсиш соҳаларнинг қўшган ҳиссаси, *фоиз банд* суръатларининг кутилмалари, *фоизда*

1-расм. Иқтисодий ўсишнинг таклиф омиллари

Саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш

2023 йилда **648 трлн сўмлик саноат маҳсулотлари** ишлаб чиқарилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **5,5-6 фоизга** ўсиши кутилмоқда.

Бунда асосан, нефть маҳсулотларининг – **29 фоизга**, кийим-кечак – **10,5 фоизга**, автомобилсозлик саноати – **14,4 фоизга**, қурилиш моллари – **12,8 фоизга**, тўқимачилик маҳсулотлари – **7,5 фоизга** ва мебель ишлаб чиқариш – **7,4 фоизга** ошиши ўсишнинг асосий омиллари бўлиши кутилмоқда.

Энг асосийси, иқтисодий ўсиш барқарорлигини таъминлаш учун иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолини **зарур энергия манбаалари билан таъминлаш** муҳим вазифа бўлиб ҳисобланади.

Жумладан, 2023 йилда аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларида табиий газнинг жами истеъмоли **4,3 фоизга**, электр энергияси истеъмоли эса **8,5 фоизга** ошиши кутилмоқда.

Хусусан, 2022 йилда ишга туширилган **6 та ИЭС (ДХШ асосида)** ва **1 та** фотоэлектрик станцияси (*7 та станциянинг жами қуввати – 1,5 ГВт*) ҳамда 2023 йилда ишга тушириладиган ДХШ асосидаги **5 та** кўёш ва шамол электр станциялари ва **1 та ИЭС (жами қувват – 2,7 ГВт)** ҳисобига таъминланиб, электр энергиясини ишлаб чиқариш ҳажми **80,4 млрд кВт соатга** (*ўсиш – 8,1 фоиз*) етиши кутилмоқда.

Бунда, давлат хусусий шериклик асосидаги электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми **13,5 млрд кВт соатга** етказилади (*ўсиш – 2,3 баробар*).

Бундан ташқари, тармоқда куйидаги **йирик лойиҳалар ишга туширилиши** ҳам саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини ўсишини рағбатлантирувчи омил бўлиши кутилмоқда. Жумладан:

- Uzbekistan GTL МЧЖнинг ишга туширилиши;
- “Навоий КМК”да 6-Гидрометаллургия заводининг 1-босқичи ҳамда 5-Гидрометаллургия заводида янги қувватларнинг ишга туширилиши;
- Енгил автомобиллар ишлаб чиқариш ҳажмининг ошириш;
- Цемент ишлаб чиқариш қувватлари **5,0 млн тоннага** ортиб, жами **31 млн тоннага** етиши кутилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги

Жорий йилда **428 трлн сўмлик** қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши ҳамда 2022 йилга нисбатан **3,7 фоизга** ўсиши кутилмоқда.

Бунда, тармоқ ўсишининг асосий омиллари сифатида **деҳқончилик** маҳсулотларининг **4,0 фоизга** (*унда дон ишлаб чиқариш – 4,2 фоиз, мева – 5,5 фоиз, полиз – 5,1 фоиз ва узум – 5 фоиз*) ўсиши, **чорвачилик** маҳсулотлари эса **3,5 фоизга**

(*унда сўт – 3,9 фоиз, гўшт (тирик вазнда) – 3,4 фоиз ва тухум – 3,0 фоиз*) ўсиши кутилмоқда.

Шу билан бир қаторда тармоқда олиб борилаётган таркибий ўзгаришлар ҳам ишлаб чиқариш ҳажмларини ўсишига хизмат қилмоқда. Хусусан:

- 2022-2023 йилларда жами **193 минг** гектар ер майдонларининг аҳолига ижарага берилиши ҳисобига қўшимча **2,5-3 млн тонна** қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилиши;
- 2023 йилда қўшимча **100 минг** гектар ер майдонларда сув тежовчи технологиялар жорий этилиши (*сув тежовчи технологиялар жорий этилган ер майдонлари улуши 28 фоиз*) тармоқда ҳосилдорликни **10-15 фоизга** оширилиши; • 2022 йилда фойдаланишга топширилган **2 031 та** чорвачилик лойиҳаларининг қўшимча гўшт ва сут маҳсулотларини етиштирилиши кутилмоқда.

Бозор хизматлари:

2023 йилда **450 трлн сўмлик** бозор хизматлари кўрсатилиб, 2022 йилга нисбатан **13 фоизга** ўсиши кутилмоқда.

Бунда юқори ўсиш суръатлари асосан, алоқа ва ахборотлаштириш (*24,6 фоиз*), таълим (*24,8 фоиз*), молия (*19,0 фоиз*), савдо (*10,5 фоиз*) ва транспорт соҳасидаги (*8,5 фоиз*) хизматлар ҳисобига таъминланади.

Хизматлар соҳалардаги юқори ўсишни **рағбатлантирувчи омиллар** бўлиб қуйидагилар ҳисобланиши кутилмоқда:

- **алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари** соҳасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги “2022-2023 йилларда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда **“бир миллион дастурчи”** лойиҳаси амалга оширилиши натижасида ИТ хизматлар кўрсатувчи корхоналар сони ва унинг экспорти ҳажми сезиларли ошди.

Маълумот учун: 2023 йилнинг 9 ойида ахборот хизматлари экспорти 2022 йилга нисбатан 1,7 баробарга ошиб, 261 млн АҚШ долларга етган бўлса, 2023 йил якуни билан 335 млн АҚШ долларга етиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, йил якунига қадар ИТ соҳасида ёшларни иш билан таъминлаш ҳамда мактаб ўқувчиларини халқаро ИТ бозорида талаб юқори бўлган касбларга ўргатиш ҳисобига 50 минг нафарга, шунингдек ИТ-Парк резидентлари сонини 1 515 га етказилиши кутилмоқда.

- **молиявий хизматлар** соҳасида тижорат банклар томонидан иқтисодиётга ажратилган кредитларнинг юқори суръатларда ўсиши муҳим омиллардан бири бўлиб қолмоқда.

Маълумот учун: 2023 йилнинг 9 ойида иқтисодиётда жами кредит қолдиги 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 24 фоизга ортиб, 451,6 трлн сўмни ташкил қилди.

• **Таълим хизматлари** соҳасида таълим ривожлантириш ва сифатини ошириш, соҳага хусусий секторни жалб қилишни жумладан, давлат-хусусий шекриклиги асосида қўллаб-қувватлашга қаратилган қарорларини амалга оширилиши натижасида 2023 йилнинг 9 ойида таълим хизматларини ўсиши **23,5 фоизни** ташкил этиб, йил якунига қадар **24,8 фоизга** етиши кутилмоқда.

Шунингдек 2023 йил якунига қадар янги нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари сонини 1 600 тага етказилиши кутилмоқда. • **транспорт хизматлари** соҳасида:

i) Тошкент шаҳри жамоат транспорти учун жами **1 000** та (унда 200 та 18 метрли, 500 та 12 метрли табиий газда ишлайдиган автобуслар ҳамда 300 та 12 метрли *электробуслар*), Нукус шаҳри ва вилоят марказлари жамоат транспорти учун жами **1000** та табиий газда ишлайдиган автобусларни харид қилиниши 2023 йил 9 ойида шаҳар йўловчи ташиш ҳажмининг **24 фоизга** ўсишига олиб келди.

ii) ҳаво транспорти соҳасини ислоҳ қилиниши, республикада авиация хизматларини янада диверсификация қилинишига, шунингдек, рақобат асосида янги авиация хизматлари кўрсатувчи субъектларнинг вужудга келишига замин яратди.

Маълумот учун: 2023 йил 9 ой якунига келиб, республикада 14 та резидент авиакомпаниялар мавжуд бўлиб, шулардан 11 таси хусусий авиакомпаниялар ҳисобланади, жумладан, Qanot Sharq, Panorama Airways, Sayohat Air Group, Tashkent Air, My Freighter, Asia Union Airlines, Humo Air, Air Tashkent, Шарк-Авиа, Агро – Парвоз, Uz Aero Tech Group ташкил этилган.

Миллий авиация паркини кенгайтириш мақсадида, 2023 йил январь-июлда “Uzbekistan Airways” АЖ ҳамда хусусий авиакомпаниялар томонидан жами 21 та самолёт келтирилди.

Бугунги кунда, авиакомпаниялари томонидан 12 та маҳаллий йўналишида ҳафтасига 97 та мунтазам авиақатнов ҳамда халқаро йўналишларда 26 та давлатга 154 та йўналишида ҳафтасига 450 та авиақатнов амалга оширилмоқда.

Натижада 2023 йилнинг 9 ойида ҳаво транспортда йўловчи ташиш айланмаси ҳажми 29,8 фоизга ўсди.

Туризм ва савдо хизматлари соҳасида Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг тегишли қарори билан туризм ҳамда савдо хизматлари қамровини кенгайтириш, туризм хизматларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, шунингдек, кишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерларни ва

йўл бўйидаги объекларда аукцион савдолари орқали савдо объектларни ташкил этиш бўйича чораларни кўрилиши ҳисобига туризм хизматлари экспорти 2023 йил якуни билан илк мартаба **2 млрд АҚШ доллардан** ошиши ҳамда савдо хизматларининг **10,5 фоизга** ўсиши кутилмоқда.